

Bernhard Woytek

CIRCENS CONST EIN UNIKALER SESTERZ TRAIANS AUS DEM JAHR 98 N. CHR. UND SEIN TYPOLOGISCHES UMFELD*

Unsere Kenntnis der Typologie der traianischen Reichsprägung wurde in den letzten Jahren durch neue Entdeckungen substantiell bereichert. Dabei waren es nicht nur bisher unbekannte Typen und Varianten aus der seit jeher gesuchten Klasse von in Kleinstauflagen produzierten Restitutionsprägungen, die wiederholt auftauchten – jüngst erst im Sommer 2008¹ –, sondern auch Münztypen aus den ‚regulären‘ Serien Traians, mit Büste des Herrschers auf dem Avers:

Zu nennen sind hier etwa ein Aureus mit der nach links stehenden Nemesis (mit Rad) auf der Rückseite, der 1997 anlässlich des Internationalen Numismatischen Kongresses in Berlin bekanntgemacht wurde und sich jetzt in der Sammlung der Bibliothèque nationale in Paris befindet,² und ein weiterer Aureus mit einer Darstellung der frontal stehenden Diana mit langer Fackel, Bogen und Pfeilen, der heute als Geschenk von Ben Lee Damsky in der Yale University Art Gallery verwahrt wird. Beide Reversotypen sind in der gesamten früh- und hochprinzipalzeitlichen Münzprägung so übrigens nur auf den beiden genannten Einzelstücken belegt.³

Vielfach werden neue Typen antiker Münzen – wie etwa der traianische Diana-Aureus⁴ – der Öffentlichkeit zuerst in den Katalogen des Handels präsentiert. Viel seltener findet sich in den Beständen einer der großen öffentlichen Sammlungen ein bis heute gänzlich unbekannter Münztyp. Deswegen ist der Fall des hier vorzustellenden Sesterzes Traians umso bemerkenswerter, der im Zuge der jüngst abgeschlossenen Arbeiten des Verfassers am Band 14 der Reihe „Moneta Imperii Romani“ (MIR)⁵ näher untersucht werden konnte.

Daß das Stück in einer Lade des Wiener Münzkabinetts liegt, dem Günther Dembski seit 1995 vorsteht, läßt mir diese Zeilen als geeignete Festgabe für ihn erscheinen, die ich mit einem aufrichtigen Wort des Dankes für die so großzügige und geduldige Hilfsbereitschaft verbinden möchte, mit der er meine Forschungen stets unterstützte.

* Die Anregung, diese bedeutende Münze genauer zu besprechen und in ihren Kontext zu stellen, verdanke ich Curtis L. Clay, dessen Interesse das Stück seinerzeit auf sich gezogen hatte: Er sei an dieser Stelle für seine Bereitschaft zum Gedankenaustausch sehr herzlich bedankt. Weiters danke ich Richard Abdy, Ben Lee Damsky und Bernhard Weisser für die Überlassung von Bildmaterial. Die Entstehung dieser Publikation wurde durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften im Rahmen von APART [Austrian Programme for Advanced Research and Technology] gefördert.

1 Dieses zuletzt bekannt gewordene Stück, ein restituerter Denar des Münzmeisters Voconius Vitulus mit dem Portrait des Divus Iulius, wurde in der Auktion UBS 78 (9. September 2008), Nr. 1218 versteigert. Für den ab 2003 im Internet angebotenen restituierten Denar des Q. Fabius Maximus vgl. Seelentag 2007, eine neue Variante eines restituierten Aureus des Divus Titus gelangte in der Auktion Gemini (Berk – Freeman & Sear) 1 (11. 1. 2005), Nr. 358 zum Verkauf. Zum Wiederauftauchen eines verschollen geglaubten Typs (restituierter Denar des Cato) siehe Woytek 2004. Diese Stücke sämtlich nicht bei Komnick 2001.

2 Besombes 2008, Nr. 425; vgl. die Erstpublikation von Papaefthymiou 2000.

3 Vgl. Schmidt-Dick 2002, p. 42 und Tf. 15 (dieser Darstellungstyp der Diana nur mit dem Aureus Traians nachgewiesen; irrige Beschreibung „Lanze“ statt Fackel) sowie p. 79f. und Tf. 32 (dieser Darstellungstyp der Nemesis nicht verzeichnet).

4 Er stammt aus der Auktion Gorny & Mosch, Giessener Münzhandlung 115 (5. 3. 2002), Nr. 1572.

5 Woytek (im Druck); der neue Typ trägt dort die Nummer 10A.

ABB. A (200%)

Avers: IMP • NERVA • CAES • TRAIAN • AVG • GERM • P M

Belorbeerter Kopf Traians n. r., beide Bänder des Lorbeerkranzes fallen im Nacken herab.
Perlkreis.

Revers: CIRCENS – CONST, im Abschnitt SC

Quadriga fährt nach links, Mann mit spitzem Vollbart steigt auf den Wagen und streckt die Rechte nach vorne (Zügel haltend?), mit Mantel über den Schultern und um den gesenkten linken Arm. Unter den Pferden kleine, bärtige nach links blickende Gestalt mit menschlichem Oberkörper und zwei Fischschwänzen frontal (der vom Betrachter aus rechte gut sichtbar, der linke unter Verkrustung); das Wesen scheint einen Gegenstand zu halten.

Perlkreis.

Orichalcum; Gewicht 30,62 g; Stempelstellung 6 Uhr, maximaler Durchmesser 33,9 mm.

Der Sesterz (in zweifacher Vergrößerung in Abb. A) trägt heute die Inventarnummer MK 51.048 und wird in der Hauptreihe der Buntmetallprägungen Traians aufbewahrt. Das war nicht immer so. Paul L. Strack sah das Stück nicht, als er das Wiener Münzkabinett im Jahre 1927 im Verlauf seiner intensiven Reisetätigkeit zur Versammlung des Materials für seine zu Recht berühmt gewordene Traian-Monographie besuchte,⁶ und deshalb ist der Sesterz auch nicht im Anmerkungsapparat von Band III des BMC⁷ verzeichnet, der die nicht in der Londoner Sammlung befindlichen Typen und Varianten nennt und sich bekanntlich in erster Linie aus den Notizen Stracks speist. Die Münze steht damit außerhalb des vor allem durch den BMC determinierten Kanons der allgemein bekannten authentischen traianischen Münztypen und darf bis heute als gänzlich unediert gelten.⁸

6 Strack 1931, p. 238.

7 Mattingly 1936.

8 Sie ist weder bei Cohen 1882 erwähnt noch im RIC gelistet (Mattingly – Sydenham 1926); auch Wolters 1992, 285 (Anm. 10) und 291 erwähnt den Typ in seiner Untersuchung zur frühen Traianprägung nicht. C. L. Clay stellte die Münze 1986 in einem Vortrag mit dem Titel „Bronze medallions, contorniates and the circus games of Sol established by Trajan“ auf dem 10. Internationalen Numismatischen Kongress in London vor; sein Beitrag blieb jedoch ungedruckt.

Wie im Inventarbuch des Wiener Münzkabinetts für das Jahr 1933 festgehalten ist,⁹ wurde der Sesterz erst damals von Georg Elmer „Aus den Fälsch[ungen].“ in die Hauptreihe verlegt; die zu diesem Zeitpunkt neu vergebene Inventarnummer des Stücks¹⁰ findet sich mitten unter Nummern zeitgleich aus dem Besitz Elmers in die Wiener Sammlung übergegangener Münzen. Im Zuge der Neuinventarisierungen aufgrund seines Geschenks unterzog Elmer also offenkundig auch die römischen Falsa-Bestände des Museums einer Revision und ordnete dabei unser Stück mit sicherem Griff unter die echten Gepräge ein. Es stammt somit ursprünglich wohl aus dem alten Bestand der kaiserlichen Sammlungen, war aber offenkundig seit früher Zeit unter den Fälschungen eingereiht, weshalb es in Eckhels „Catalogus“, seiner „Doctrina“ und auch Arneths „Synopsis“ nicht aufscheint.¹¹ Das Zugangsdatum der Münze ist gegenwärtig nicht mehr präzise festzulegen.

Technisch betrachtet gibt es keinerlei feste Anhaltspunkte, daß das Stück eine Fälschung sein könnte. Das Gewicht ist zwar tendenziell eher hoch, doch bei der breiten Streuung der Einzelgewichte von *al marco* ausgebrachten Sesterzen durchaus im Rahmen des Möglichen: In der kleinen ersten Gruppe der traianischen Reichsprägung, der die Münze angehört, wiegen die übrigen mir bekannten Sesterze zwischen 21,41 und 29,31 g.¹² Die Stempelstellung entspricht exakt der für traianische Prägungen der Münzstätte Rom typischen Ausrichtung von 6 Uhr, und das Stück hat eine dicke olivgrüne Patina (teils mit hellen, vor allem die Reversdarstellung punktuell verundeutlichenden Auflagen), die an der Schläfe des Herrscherkopfes abgeplatzt ist und den Blick auf das dort jetzt rötlich erscheinende Münzmetall freigibt; an einigen Stellen des Randbereichs, wo die Patinierung nur oberflächlich abgerieben ist, sieht man das Orichalcum hell schimmern. Der Revers ist teils etwas flau, was die Lesung des Legendenbestandteils CONST erschwert, doch beweisen andere scharf ausgeprägte Teile des Münzbildes auch des Reverses (Vorderbeine der Pferde!), daß das Exemplar nicht gegossen sein kann.

De facto gänzlich ausgeschlossen wird ein Fälschungsverdacht durch die Beobachtung, daß der überaus charakteristische Aversstempel des Stücks mit einem stark an Nerva erinnernden Kaiserportrait nun auch auf einem weiteren Sesterz Traians derselben Zeitstufe nachzuweisen ist: Es handelt sich um ein Stück in der Sammlung der Pariser Bibliothèque nationale mit der unter diesem Kaiser so häufigen Abbildung der nach links sitzenden Pax auf dem Revers¹³ (vgl. Abb. 1 und 2). Der Stempel ist aufgrund der recht ungewöhnlichen deutlichen Interpunktion in der Legende – vgl. besonders den Punkt zwischen CAES und TRAIAN¹⁴ – sowie aufgrund der Position des Blattes (?) an der Spitze des Lorbeerkranzes zwischen den Buchstaben A und N des Wortes TRAIAN mit absoluter Sicherheit zu identifizieren. Der Prägestock bietet übrigens für die traianische Periode Evidenz dafür, daß auch damals die Schrift nach dem Bild in den Stempel graviert wurde, ist das A an der beschriebenen Position doch deutlich über die Spitze des Kranzes geschnitten.

Der Sesterz des Wiener Münzkabinetts wurde also aus demselben Aversstempel geprägt wie ein Vertreter des nach meiner Statistik mit 27 Belegstücken häufigsten Sesterztyps der ersten Gruppe der traianischen Prägung überhaupt. Diese Gruppe ist vor allem durch die Form des Herrschernamens „Imperator Nerva Caesar Traianus Augustus“ statt, wie später, „Imperator Caesar Nerva ...“ charakterisiert und wurde ab dem Tage von Traians Herrschaftsantritt, dem 28. Jänner 98, wohl nur wenige Wochen lang ausgeprägt: Schon bald ließ der damals von Rom abwesende Kaiser nämlich wohl per briefliche Order aus Niedergermanien die Reihenfolge der Bestandteile seines Namensformulars in der Reichsprägung, die in der hauptstädtischen Münzstätte produziert wurde, in der beschriebenen Weise umstellen, und die Ausprägung von Gruppe 2 begann.¹⁵

Innerhalb der ersten Gruppe der traianischen Reichsprägung, in der insgesamt sieben Reversmotive zur Verwendung kamen, ist der CIRCENS CONST-Sesterz einer von insgesamt drei Münztypen, die in der hier begegnenden

9 Ich danke Heinz Winter für seine Unterstützung bei den Recherchen im Archiv des Kabinetts.

10 Laut den Angaben des Inventarbuches hatte es „früher Inv. Nr. 2245“.

11 Eckhel 1779 und 1796; Arneth 1842.

12 Diese Extremwerte bei einem leichten Exemplar in Turin, Museo Civico (Bildbeleg Numismatische Zentralkartei des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien), und dem Sesterz der Auktion Baldwin 6 (11. 10. 1995), Nr. 552.

13 Besombes 2008, Nr. 26 (23,03 g; 6 Uhr). Inv. Nr. AF 1670 (aus der Slg. Pellerin).

14 Auch der winzige Punkt zwischen T und R von TRAIAN ist sehr charakteristisch.

15 Vgl. zu der Umstellung Wolters 1992, 288f. sowie demnächst Woytek (im Druck).

Form nicht in spätere Gruppen übernommen wurden. Im Unterschied zu unserem Stück bereiten die Reversdarstellungen der beiden anderen einschlägigen Typen jedoch keine allzu großen Verständnisprobleme: Ein weiterer bis heute wohl unikaler Sesterztyp, im Museo Nazionale Romano befindlich, zeigt den auf *suggestus* nach links stehenden Kaiser bei einer Ansprache an seine Truppen (Abb. 3),¹⁶ während ein gut belegter Denartyp zur im Abschnitt stehenden Zusatzlegende PROVID(entia) Traian in militärischer Gewandung gegenüber einem Senator in der *toga* (oder dem *Genius senatus*) abbildet; die beiden Männer halten gemeinsam einen Globus,¹⁷ wodurch nach der Interpretation Stracks die gemeinsame Verantwortung des (neuen) Kaisers und des Senats für das Imperium ausgedrückt wird (Abb. 4).¹⁸

Das Rückseitenbild unseres Stücks hingegen ist, soweit ich sehe, ohne direkte ikonographische Parallele in der römisch-kaiserzeitlichen Münzprägung, was wohl auch ein Grund dafür war, daß der Sesterz in Wien schon früh unter die Falsa verbannt wurde: Die Identität des Wagenfahrers ist unklar, weil es sich – pace Clay (oben Anm. 8) – angesichts des spitzen Bartes und des Fehlens einer Strahlenkrone sicherlich nicht um Sol handeln kann, der später auf Münzen in ähnlicher Haltung abgebildet wurde; vgl. dazu etwa den Sesterz des Caracalla in Abb. 5. Ferner ist die Präsenz des kleinen, unter der *quadriga* erscheinenden Fabelwesens a priori unverständlich, und auch die Reverslegende entzieht sich aufgrund ihrer Uneindeutigkeit zunächst einer schlagenden Erklärung.

Alle genannten Interpretationsprobleme erscheinen jedoch in anderem Licht, wenn man den unikalen Sesterz aus dem ersten Monat der Herrschaft Traians im Jahr 98 n. Chr. mit raren Assen seines Vorgängers und Adoptivvaters Nerva aus dem Jahr zuvor vergleicht, deren Verbindung zu unserem Stück schon allein angesichts ihrer bemerkenswerten Rückseitenlegende unabweisbar ist.

ABB. B (200%)

Avers: IMP NERVA CAES AVG – P M TR P COS III PP

Belorbeerter Kopf Nervas n. r., beide Bänder des Lorbeerkranzes fallen im Nacken herab. Perlkreis.

Revers: NEPTVNO CIRCENS – CONSTITVT, im Feld S – C

Nackter Neptun steht n. r. mit spitzem Bart, hält in der gesenkten Rechten *aplustre* und stützt sich mit der Linken auf Dreizack. Links von ihm kleine bärtige männliche Gestalt mit nacktem Oberkörper und wohl Fischschwänzen (diese kaum auszunehmen), die ein undeutliches Objekt hält. Perlkreis.

¹⁶ Strack 1931, Nr. 308; Woytek (im Druck) Nr. 11.

¹⁷ Strack 1931, Nr. 1; Woytek (im Druck) Nr. 10; RIC 28.

¹⁸ Strack 1931, p. 46.

Diese Münzen, die gemäß den datierenden Angaben ihrer Averslegende zwischen 1. Jänner und 17. September 97 geprägt wurden, sind in mancherlei Hinsicht bemerkenswert. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von unterschiedlichen Autoren teils unter Fehllesung der Reverslegende erstmals publiziert, wurden sie die längste Zeit – von Eckhel¹⁹ bis zum Erscheinen des RIC²⁰ – als zumindest zweifelhaft oder geradewegs als Fälschungen eingestuft²¹ und von Mattingly erst bei der Publikation des BMC als unzweifelhaft echt rehabilitiert.²² Sie sind von großer Seltenheit: Georges de Loÿe veröffentlichte 1984 anlässlich des Auftretens eines neuen Exemplars in Frankreich (Abb. 6) ein Stückcorpus dieser Prägungen und konnte darin nach extensiver Recherche insgesamt nur sieben Stücke (aus einem Avers- und zwei Reversstempeln) nachweisen, von denen nicht weniger als fünf in englischen Sammlungen liegen, nämlich drei in London (eines davon in Abb. 7), eines in Oxford (Abb. 8) und eines in Cambridge. Diese Münzen stammen ursprünglich sämtlich aus englischen Privatsammlungen, teils steht für sie auch eine englische Fundprovenienz fest.ASSE des Typs liefen augenscheinlich vor allem in den Westprovinzen des Imperium Romanum und besonders in Britannien um;²³ das hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, daß zumindest ein Großteil der Gesamtproduktion mit gezielten Geldlieferungen aus Rom in den Westen gelangte.²⁴ Wir können die Materialsammlung von de Loÿe heute um zwei ASSE ergänzen: Einer befindet sich als Teil der Privatsammlung Ben Lee Damsky in der Yale University Art Gallery (dieses Exemplar in Abb. B in zweifacher Vergrößerung, in Abb. 9 in natürlicher Größe),²⁵ ein weiterer wurde 2003 im deutschen Münzhandel verkauft (Abb. 10).²⁶ Das Stück in Yale kommt aus demselben Stempelpaar wie sechs der sieben de Loÿe bekannten Exemplare, unter anderem auch alle ASSE im British Museum und das Stück in Oxford; der AS in Abb. 10 wurde ebenfalls aus demselben Aversstempel geschlagen, jedoch aus einem neuen Rückseitenstempel, der die – sehr wahrscheinlich modern ‚nachgebesserte‘ – Darstellung eines frontal blickenden Neptun zeigt. Insgesamt kennen wir mithin zur Zeit neun Exemplare des Münztyps aus einem Avers- und drei Reversstempeln.

Diese Prägungen des Nerva helfen uns, die einzelnen Elemente des Reverses des unikalen Traian-Sesterzes besser zu verstehen – zunächst schon dessen Legende, erscheint das CIRCENS CONST der Münze Traians doch nun als Kurzform des CIRCENS CONSTITVT der Nerva-ASSE. Da im Lateinischen der hohen Kaiserzeit das Wort *constituere* unter anderem als *terminus technicus* gebraucht wurde, wenn die Einführung von Spielen ausgedrückt werden sollte, wie wir aus literarischen und numismatischen Quellen ersehen,²⁷ liegt es auf der Hand, daß beide Reversstypen sich auf die Einführung von (*ludi*) *circenses* beziehen. Die strukturelle Parallelität der Formulierung der abgekürzten Legende der ASSE, NEPTVNO CIRCENS CONSTITVT, zu der Umschrift der synchronen Sesterze Nervas mit großem *modius* mit Kornähren und Mohnkapsel auf dem Revers²⁸ – PLEBEI VRBANA FRUMENTO CONSTITVTO – gestattet wohl die Ergänzung der Umschrift der ASSE in ablativischer Konstruktion zu NEPTVNO CIRCENS(ibus) CONSTITVT(is), frei übersetzt „(zur) Einführung von Zirkusspielen für Neptun“.

In den spärlichen literarischen Quellen erfahren wir allerdings gar nichts davon, daß Nerva irgendwelche Zirkusspiele eingeführt habe, im Gegenteil: Cassius Dio 68,2,3 berichtet, der Kaiser habe aus Ersparnisgründen unter

19 Eckhel 1796, 406 (deutet Zweifel an der Echtheit an).

20 Mattingly – Sydenham 1926, p. 228, Anm. *: „not authentic“.

21 Sie wurden dementsprechend auch von Alfred Merlin in seiner typologischen Untersuchung der Münzprägung des Nerva nur in einer Appendix angeführt und nicht weiter besprochen (Merlin 1906, 145f.).

22 Mattingly 1936, p. I [d. i. 50] sowie p. 24 (BMC 132) und p. 553 (hier zwei Nachtragsstücke: BMC 132bis, 132ter).

23 Dazu de Loÿe 1984, 101f.; vgl. Clay 1989, 219, Anm. 18.

24 So korrekt de Loÿe 1984, 103; vgl. zum Methodischen auch Wolters 1999, 49f. und Kemmers 2003; kritisch zu diesem Modell Clay 1989, 218–221.

25 8,09 g, 6 Uhr. Tausch C. L. Clay 22. Jänner 1998, ex Auktion Spink London 110 (4. 10. 1995), Nr. 260 (ex Slg. Dr. Philip V. Blake-Hill).

26 Gorny & Mosch, Giessener Münzhandlung Auktion 122 (10. 3. 2003), Nr. 2079 (11,42 g).

27 Vgl. etwa Sueton, Augustus 18,2: *urbem Nicopolim apud Actium condidit ludosque illic quinquennales constituit*. Die Fügung CIR CON ist außerdem in den Reverslegenden hadrianischer Prägungen des Jahres 121 n. Chr. belegt; vgl. hier weiter unten.

28 RIC Nerva 89 (TR P COS III) und 103 (TR P II COS III); BMC Nerva 115ff. und p. 25, Anm. *. Zur Beziehung zwischen den Assen und den *frumentum*-Sesterzen vgl. bereits die Bemerkungen von Mommsen 1844, 193f.

anderem sogar Spiele abgeschafft.²⁹ Offenbar durch diese Angabe Dios ließ sich Harold Mattingly – gefolgt von P. V. Hill³⁰ – zu einer alternativen Erklärung der Legende der Neptun-Mittelbronzen verführen: „The legend [...] records an otherwise forgotten measure of Nerva [...]“; „we have to think [...] not of new circus games in honour of the god – a measure out of keeping with Nerva’s known parsimony – but of the setting up of a statue to Neptune of the Circus“.³¹ Auch hinsichtlich der Identität der kleinen Figur links neben dem Gott machte Mattingly einen überraschenden Vorschlag: „beside the great standing Neptune is a little figure of the old deity Consus, who is ‘Neptunus Circensis’, half buried in the earth to suggest his underground altar in the Circus.“³²

Mattinglys Interpretation der Umschrift der Münze ist in jeder Hinsicht inakzeptabel: Sie ignoriert einerseits die, wie oben dargestellt, feste sprachliche Verbindung *circenses constituere* und beruht andererseits auf dem Postulat des weder literarisch noch epigraphisch belegten Epithetons „circensis“ für Neptunus. Wie steht es aber um die im BMC gegebene Erklärung des Begleiters des Gottes auf der Münze als Consus?

Consus war eine agrarisch-chthonische Gottheit der Römer; über ihn informiert konzis und zuverlässig Georg Wissowa, in Roschers Lexikon wie auch seinem eigenen Handbuch,³³ sowie in jüngerer Zeit ausführlich Frank Bernstein in einer Spezialuntersuchung.³⁴ Consus ist in vieler Hinsicht schwer zu fassen. Für ihn ist uns keine Dedikationsinschrift überliefert,³⁵ und er wurde offenbar extrem selten (wenn überhaupt) bildlich dargestellt, was vielleicht mit seinem chthonischen Aspekt in Verbindung zu bringen ist: Bernstein kann in seiner Untersuchung zumindest kein Bild des Gottes anführen, auch das „Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae“ (LIMC) weist kein einschlägiges Lemma auf. Consus besaß in Rom zwei Heiligtümer: einen Tempel auf dem Aventin, der im Jahre 272 v. Chr. bereits existierte (Fest. 228 L.), und den von Mattingly angesprochenen archaischen unterirdischen Altar (*ara Consi*), der sich im Circus Maximus befand, in späterer Zeit *ad primas metas* (Tertull. spect. 5).³⁶ Dieser Altar wurde lediglich an Festtagen des Gottes aufgedeckt: Von alters her feierte man in Rom zu seinen Ehren die Consualia, für die uns die Kalender des ersten vorchristlichen Jhdts. zwei Daten im Jahreskreis nennen, nämlich den 21. August und den 15. Dezember, jeweils *feriae publicae*. In beiden Fällen handelt es sich eigentlich um Erntedankfeste: Sie wurden im Hochsommer anlässlich der Einbringung des Getreides³⁷ gefeiert – dies war wohl der ursprüngliche Termin und später das Hauptfest –, im Winter aber wahrscheinlich in Verbindung mit der Olivenernte.³⁸ In unserem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß das entscheidende Kennzeichen der Consualia die damals abgehaltenen Spiele waren. Paulus Diaconus sagt in seinen Excerpta aus Festus (36 L.) deshalb ganz zugespitzt über das Götterfest: *Consualia ludi dicebantur, quos in honorem Consi faciebant*. Zu diesen Feiertagen wurden im Circus Maximus, also beim Altar des Gottes,³⁹ traditionell Pferde- und Maultierrennen sowohl einzelner Tiere wie auch von Gespannen veranstaltet.⁴⁰ Der

29 „Dann schaffte er viele Opfer, viele Pferderennen [pollās ... hippodromías] und sonstige Schauspiele ab, um so die Ausgaben nach Möglichkeit einzuschränken“ (Übersetzung Veh). Dementsprechend kommentiert Shotter 1978, 162 zu den Nerva-Assen, diese „cannot be tied to a particular known event.“

30 Hill 1989, 89.

31 Mattingly 1936, p. I [d. i. 50]. De Loÿe 1984 vermied übrigens geflissentlich jede inhaltliche Auseinandersetzung mit dem komplexen Revers der Münzen.

32 Mattingly 1936, p. I [d. i. 50]. Vgl. auch Shotter 1983, 222 zu dem Revers: „statue of Consus“.

33 Wissowa 1884–1886 (mit Verweis auf alle wichtigen Stellen in den primären Quellen) und Wissowa 1912, 201–203.

34 Bernstein 1997; in seinem Buch zu den *ludi publici* von 1998 sind die Spiele zu Ehren des Consus hingegen nicht berücksichtigt. Consus wird außerdem auch in der Monographie von Scullard zum republikanischen Festkreis behandelt (1981, 177f. und 205); vgl. weiters Piganiol 1923, Ernout 1957, Latte 1960, 72 (allzu knapp) sowie Johnson 1960, 112.

35 Wissowa 1884–1886, 926; auch Bernstein 1997, 444 kennt kein neu aufgetauchtes epigraphisches Material.

36 Weitere Belege: Bernstein 1997, 419f.; vgl. auch 437 (zur ursprünglichen Position des Altars).

37 Etymologisch betrachtet kommt der Name des Gottes von *condere*, also „bergen“ (wohl: das geerntete Getreide), vgl. dazu zuletzt Bernstein 1997, 418–422; an den Consualia wurde an der *ara Consi* symbolisch ein Teil der Ernte geborgen.

38 Zu letzterem Punkt Michels 1944, 50; zustimmend Bernstein 1997, 420f., vgl. auch 416.

39 Vgl. dazu Varro, l. l. 6,20: *Consualia dicta a Conso, quod tum feriae publicae ei deo et in circo ad aram eius ab sacerdotibus ludi illi*.

40 Die Belege gesammelt bei Wissowa 1884–1886, 925 sowie Bernstein 1997, 414, Anm. 5.

Ursprung dieser Sitte lag offenkundig darin, daß das Fest des Erntegottes ein Tag war, an dem die Zugtiere der Bauern⁴¹ nicht auf dem Feld arbeiten mußten; für die Consualia ist auch die Bekräftigung der Tiere überliefert.

Was die Gestalt des Neptunus, des griechischen Poseidon, betrifft, der heute gemeinhin vor allem als Gott des Meeres geläufig ist, gilt es zu bedenken, daß damit nur ein Aspekt seiner göttlichen Wesenheit abgedeckt ist: Poseidon war im alten Griechenland nämlich auch und vor allem der Gott des Pferdes, ein Förderer der Pferdezucht und Schutzherr des Rennsportes und galt manchen auch als der Erfinder der Reitkunst schlechthin. Diesem Wirkungsbereich entspricht die Epiklese Poseidon „Hippios“;⁴² auf lateinisch hieß er dann „Neptunus equester“. Wohl aufgrund der Tatsache, daß Pferderennen das Charakteristikum des Consus-Festes waren, und weil der Altar dieses Gottes im Circus Maximus lag, nahm man in Rom eine Identifikation zwischen Consus und Neptunus (equester) vor.⁴³ Die Belege für diese Gleichung sind sehr zahlreich,⁴⁴ eine prominente Stelle ist etwa der Bericht des Livius 1,9,6 über die von ihm dem Romulus zugeschriebene Einführung der Consualia: *Romulus ... ludos ... parat Neptuno equestri sollempnes; Consualia vocat.*⁴⁵ Die beiden Götternamen konnten synonym verwendet werden, etwa Tertullian (spect. 5) bezeugt: *ludi Consualia dicti, qui initio Neptunum honorabant. eundem enim et Consum vocant.*

Daß aber, wie Harold Mattingly will, auf dem As Nervas in der kleinen Gestalt neben dem Gott mit Dreizack eben Consus zu erkennen sei, daß somit ein und dieselbe Gottheit auf der Münze in zwei unterschiedlichen Erscheinungsformen – als „Consus“ und als „Neptun“ – abgebildet sein soll, leuchtet keineswegs ein, zumal wir ja auch von der Existenz einer spezifischen Consus-Ikonographie, die der Münzdarstellung entspricht, gar nichts wissen. Viel näher liegt es doch grundsätzlich, in der kleinen Gestalt einen Begleiter Neptuns zu suchen, der häufiger gemeinsam mit diesem abgebildet wurde. Der ikonographische Gesamtzusammenhang macht es wahrscheinlich, daß hier der Seedämon Triton gemeint ist, ein Sohn sowie klassischer Helfer des Poseidon/Neptun, ein Mischwesen aus Mensch und Fisch.⁴⁶ Betrachtet man unsere Münzdarstellung ganz genau, sieht man auch, daß die kleine Gestalt nicht aus der Erde wächst, wie Mattingly meinte, sondern kann erahnen, daß unter dem nackten Oberkörper der Gestalt wohl zwei Fischschwänze ansetzen, die seitlich nach oben geführt sind. Der geringe auf der Münze zur Verfügung stehende Platz zwischen Neptun und der Legende läßt die kleine Darstellung leider auf allen überlieferten Stempeln recht undeutlich erscheinen. So ist auch das Objekt, das Triton hält, nicht mit Sicherheit zu identifizieren, es könnte etwa das für ihn so typische Muschelhorn oder auch ein Ruder sein.⁴⁷

Das Münzbild Nervas bietet somit, wie wir zuversichtlich vermuten dürfen, exklusiv Neptun-Ikonographie, und nur der Name dieses Gottes scheint in der Legende auf: Dies spricht nicht dafür, daß mit dem hier dargestellten (und eindeutig identifizierten) Neptun eigentlich Consus gemeint ist, und Mattinglys These gewinnt auch nicht dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß man – nach unserem Verständnis der Legende – bei den von Nerva eingeführten *ludi circenses* an die Consualia zu denken hätte.

Es gibt keinerlei ernstzunehmende Evidenzen für eine engere Verbindung zwischen Nerva und dem Consus-Kult; auch die zuerst 1898 durch Michael Rostovtsew veröffentlichte Bleitessera,⁴⁸ Nr. 879 in seiner im Jahre 1903 publizierten einschlägigen Sylloge (Abb. 11), liefert meines Erachtens nämlich kein Argument in dieser Richtung. Diese aus der römischen Sammlung Martinetti stammende und angeblich im Tiber gefundene

41 Maultiere nahmen an den Wettrennen zu den Consualia teil, weil sie die ältesten bäuerlichen Zugtiere waren: Paulus, Excerpta aus Festus 135 L.

42 Die Testimonien versammelt Bernstein 1997, 423f. Vgl. jedoch auch Simon 1985, 71 und 84.

43 Chthonische Züge im Charakter des Poseidon mögen diese Identifikation zusätzlich begünstigt haben: vgl. Bernstein 1997, 433f.

44 Gelistet bei Wissowa 1884–1886, 926, Wissowa 1912, 202, Anm. 6 und Bernstein 1997, 428f.

45 Vgl. dazu den Kommentar von Ogilvie 1965, 66f.

46 Zu Triton siehe die ausführliche Abhandlung von Herter 1939; zu seiner Verbindung mit Neptun vgl. dort 286–290; zum Äußeren des Dämons vgl. dort 299–302. Vgl. auch Simon – Bauchhenss 1994, 485 (Nr. 12: Standbild des Neptun mit Triton) sowie Icard-Gianolio 1997.

47 Zu den Attributen Tritons vgl. Herter 1939, 302–304.

48 Rostovtsew 1898, 472f. (Nr. 1, mit Zeichnung); vgl. auch Babelon 1901, Sp. 715.

Tessera nennt in ihrer Zeilenlegende der bildlosen Seite „einen bis jetzt unbekanntem sacralen Verein *sodal(es) Consua(les)*“,⁴⁹ also eine Consus-Bruderschaft, die keine weiteren Spuren in der Überlieferung hinterlassen hat, sich jedoch in eine Reihe mit anderen religiösen *sodalitates* stellen läßt, die solche paranumismatischen Objekte signierten.⁵⁰ Auf der Kehrseite zeigt die Marke einen nach links gewandten Kaiserkopf mit Strahlenkrone zur Legende DI(vus) • AVG(ustus). Rostowzew spricht das Bild nun, wohl aufgrund der ihm charakteristisch erscheinenden Hakennase, als „Caput imperatoris Nervae“⁵¹ an, datiert das Stück in traianische Zeit und erklärt, die Tessera „bezieht sich auf irgend einen Akt, der mit dem wohl kurz zuvor verstorbenen Kaiser Nerva [...] in Verbindung steht.“⁵² Diese Interpretation ist jedoch nicht schlüssig, weil m. E. nicht einmal die Identität des hier Dargestellten zweifelsfrei feststeht: Nerva ist ja auf der Tessera nicht ausdrücklich mit seinem Namen genannt.⁵³

Gegen eine Verbindung der auf den Nerva-Assen genannten Spiele mit den Consualia spricht ganz entscheidend die Tatsache, daß Wagenrennen ja seit republikanischer Zeit ein wichtiger Teil des Festes zu Ehren des Consus waren: Wie hätte sich Nerva dann ihrer Einführung – die Legende sagt ja CONSTITVT – rühmen können? Es bedarf eines großen argumentativen Aufwandes, diese Schwierigkeit zu eskamotieren, und alle zu diesem Zwecke konstruierten Lösungen des Problems wirken denkbar angestrengt. Bereits lange vor der Entwicklung der Consus-Hypothese durch Mattingly unternahm Mommsen im gegenwärtigen Zusammenhang einen durchaus vergleichbaren methodischen Kraftakt: Unter Hinweis auf die oben angezogene Passage Cass. Dio 68,2,3 postulierte er, Nerva habe im Zuge seiner bekanntlich von einer eigens zusammengestellten senatorischen Kommission⁵⁴ koordinierten Versuche, die Staatsausgaben zu senken, nach seinem Regierungsantritt im September 96 zunächst Kornspenden und Spiele gestrichen⁵⁵ und im Jahre 97 deren erneute Einführung mit den NEPTVNO-Assen und den synchronen Sesterzen mit der Legende PLEBEI VRBANAE FRUMENTO CONSTITVTO im Münzbild propagiert.⁵⁶ Abgesehen davon, daß die bloße Wiedereinführung gewohnter Privilegien wie etwa der regulären Getreideverteilungen an die *plebs* in Rom, die ja seit der republikanischen Zeit zum Alltag gehörten, ganz grundsätzlich betrachtet kaum ein geeignetes Thema für die ‚Münzpropaganda‘ gewesen wäre, wurden bezüglich der Sesterze mit FRUMENTO CONSTITVTO von historischer Seite verschiedentlich begründete Zweifel an Mommsens Interpretation angemeldet. Man vermutete ganz plausibel – und dahin geht heute die *communis opinio* –, daß sich die Münzen viel eher auf eine einmalige Sonderverteilung von Getreide⁵⁷ oder vielleicht auch auf fundamentale organisatorische Änderungen bei den *frumentationes* unter Nerva beziehen.⁵⁸ Nicht zuletzt sei ein sprachliches Argument gegen Mommsen ins Treffen geführt: In beiden Münzlegenden ist das Wort *constituere* gebraucht, und eben nicht *restituere*.

49 Rostowzew 1905, 94.

50 Vgl. dazu Rostowzew 1905, 95.

51 Rostowzew 1903, p. 111.

52 Rostowzew 1905, 94f.

53 Vgl. dementsprechend auch die vorsichtige Aussage von Bernstein 1997, 443, Anm. 159: „Ob daher Nerva in irgendeiner Form im Rahmen der *Consualia* hervorgetreten ist, kann nicht beantwortet werden“.

54 Dazu Syme 1930, 59ff. sowie Sutherland 1935, 150–153.

55 Von der Streichung der *frumentationes* erfahren wir bei Dio freilich nichts, und diese Maßnahme wäre auch kaum durchsetzbar gewesen.

56 Mommsen 1844, 193f.: „Nervas Münzen mit der Inschrift *plebei urbanae frumento constituto* erklären sich aus den ähnlichen desselben Kaisers mit *circenses constituti* [...]. Die Aufhebung der Circusspiele durch Nerva wegen der Erschöpfung des Aerars ist auch aus den Historikern bekannt; folglich wird Nerva anfangs dem Volk Spenden und Spiele [...] entzogen, später aber beide ihm wiedergegeben haben.“

57 So Syme 1930, 62: „The treasury showed itself indulgent to the point of weakness. Extra doles of corn are apparently what are commemorated on coins with the legend *Plebei urbanae frumento constituto*.“ Auch Strack 1931 mutmaßte, „Schwierigkeiten in der Kornversorgung der Stadt“ (p. 66) seien von Nerva durch „eine einmalige Notspende an die gesamte plebs urbana“ bekämpft worden (p. 67, Anm. 207).

58 So Sutherland 1935, 154: „an organization or even re-organization of the system of corn-doles: extra recipients were possibly counterbalanced by a tightening-up of the regulations“. Ihm folgend Shotton 1983, 222: „the precise significance of this has been disputed, though, taken with the building of the *Horrea Nervae*, it might with Sutherland be taken as an indication of organizational activity.“ Ebenso Grainger 2003, 57: „the building of new storehouses would probably be sufficient excuse for such a coin issue.“

In Analogie zu den FRUMENTO-Sesterzen wird also auch den Neptun-Assen viel eher eine echte Neuerung des Kaisers zugrundeliegen als die Wiederherstellung von Circusspielen, die es bis in das Jahr 96 n. Chr. stets gegeben hatte. Diese Neuerung ließe sich unschwer in der Einführung von Wagenrennen an einem Fest erblicken, das vorher in eher bescheidener Form begangen wurde, nämlich an den Neptunalia zu Ehren des Gottes Neptunus, gefeiert jedes Jahr am 23. Juli. Ursprünglich wohl nicht mehr als ein heiteres ländliches Volksfest, als dessen einziger Brauch die Errichtung von Laubhütten überliefert ist,⁵⁹ sind uns ab dem dritten nachchristlichen Jahrhundert Circusspiele zu den Neptunalia bezeugt.⁶⁰ Wann diese eingeführt wurden, wissen wir nicht, die vorliegenden Münzen könnten jedoch Evidenz dafür bieten, daß es just unter Nerva der Fall war, wie auch jüngst John Grainger mutmaßte.⁶¹ Einen konkreten Grund für diese besondere Ehrung Neptuns durch Nerva vermochte Grainger nicht zu erkennen, und seine diesbezüglichen Vermutungen bleiben recht vage, wenngleich der Hinweis auf eine mögliche Verbindung mit der Kornversorgung Roms, die ja auf dem Seeweg erfolgte, durchaus Beachtung verdient.⁶² Für das römische Volk war der politisch-kultische Hintergrund der neuen Zirkusspiele jedoch kaum von großer Bedeutung, das ihm einzig Wichtige war wohl das Faktum ihrer offenbar im Sommer 97 erfolgten Einführung an sich durch den Kaiser, der zum Beginn seiner Regierung in diesem Sektor offenbar noch den Sparstift angesetzt hatte. In der Zwischenzeit mochte Nerva erkannt haben, zu seinem eigenen Vorteil doch auch dem Unterhaltungsbedürfnis des Volkes entgegenkommen zu müssen.⁶³

Somit können wir wieder zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zu den Nerva-Assen des Jahres 97 zurückkehren, nämlich dem Problem ihres Verhältnisses zu dem neuen Traian-Sesterz vom Beginn des Folgejahres. Dabei stellen sich vor allem zwei eng miteinander verbundene Fragen. Erstens: Bezieht sich die traianische Legende CIRCENS CONST auf dasselbe Ereignis wie die Umschrift NEPTVNO CIRCENS CONSTITVT der Nerva-Asse? Und zweitens: Ist das Personal auf beiden Münzbildern identisch, zeigt also der Traian-Sesterz ebenfalls Neptun und Triton?

Wie ich meine, sind wohl beide Fragen affirmativ zu beantworten. Angesichts der minimalen zeitlichen Distanz zwischen den beiden Münztypen von höchstens ca. sieben Monaten⁶⁴ ist das Fehlen einer Spezifizierung in der kurzen Traian-Legende am ehesten so zu erklären, daß dieselben Circusspiele gemeint waren wie auf den Assen Nervas mit der längeren Umschrift: Da das richtige Verständnis damals vorausgesetzt werden durfte, konnte man sich die Kürzung der Legende erlauben. Die Annahme einer separaten einschlägigen Maßnahme der traianischen Regierung gleich im Februar 98, in Abwesenheit des neuen Herrschers von Rom, erscheint auch unter sachlichen Gesichtspunkten von vornherein mehr als problematisch.⁶⁵ In ikonographischer Hinsicht empfiehlt die Präsenz von kleinen Gestalten mit theriomorphem Unterleib, offenkundig Fischschwänzen, auf beiden Münzbildern, von denen wir das Wesen auf den Nerva-Assen zuversichtlich als Triton ansprechen dürfen, auch die kleine Figur auf dem Traian-Sesterz als solchen anzusehen. Dementsprechend wäre der aenigmatische Wagenlenker der *quadriga* als Neptun zu identifizieren: Sein Spitzbart und die Silhouette seiner Frisur lassen

59 Vgl. zu dem Fest Wissowa 1912, 225f. und Weinstock 1935, 2521–2523; vgl. auch Scullard 1981, 168.

60 Dazu vgl. bes. Tertullian (spect. 6) und den Kalender des Philocalus: Weinstock 1935, 2522; Wissowa 1912, 229 mit Anm. 4.

61 Grainger 2003, 54: „And during 97 he [sc. Nerva] issued a coin with the legend '*Neptuno Circenses Instituit*' [sic!], referring to a set of games which probably took place in the Circus Maximus. This was presumably a new celebration. Neptune was a god who had had no major celebration in the city until then; the *Neptunalia* was in late July, in the midst of the Games of Caesar's Victory; boosting them may have been Nerva's personal contribution. This is the only sign of his interest in either Neptune or the sea [...]“.

62 Grainger 2003, 54: „As a sea-god Neptune connected the emperor with victory, with Julius Caesar, with supplications for safety at sea and with his professed concern – as shown on other coins – for the corn supply; Neptune was also a god of inland waters, and Nerva's government did work on repairing the Roman water supply. This collection of subjects dealt with by one single measure would appeal to any politician. The new games were thus a neat, economical gesture.“

63 Shotter 1983, 222 sagt mit Bezug auf den Revers der Asse korrekt: „it is clear that Nerva was not totally unmindful of the people's entertainment; whatever the precise occasion of the type“. Man darf in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, daß der Kaiser gemäß Plinius (Paneg. 46,2f.) die Pantomimen wieder in Rom auftreten ließ.

64 Terminus post für die Nerva-Asse ist wohl Juli 97, der Monat der Neptunalia.

65 Es ist somit zweifellos auch jede Assoziation zum Tode Nervas und zu seinen Begräbnisfeierlichkeiten fernzuhalten, obwohl der Consus/Neptun-Kult unter dem Einfluß etruskischer Vorstellungen eine Affinität zum Jenseitsgedanken gewonnen hatte: vgl. dazu Ogilvie 1965, 66 (Totenkult) und Bernstein 1997, 437f.

diese Ansprache ohne weiteres zu, und die Vorstellung des unter anderem für Pferde zuständigen Gottes – vgl. dazu unsere Ausführungen oben – als Wagenlenker ist ja eine durchaus geläufige;⁶⁶ nebenbei bemerkt besaß Neptun in Rom ja auch einen Tempel *in Circo Flaminio*, also in der Nachbarschaft einer der wichtigsten Pferderennbahnen der Stadt.⁶⁷ Die engste mir bekannte ikonographische Parallele zu unserem Münzbild ist ein Sardonyx in den Staatlichen Museen zu Berlin (Abb. 12), der ebenfalls den in einer *quadriga* nach links fahrenden Meeresherrn in Begleitung Tritons zeigt, wobei der doppelschwänzige Seedämon hier an genau derselben Position unter den Pferden dargestellt wird wie auf dem Sesterz Traians. Neptun, der auf dem Stein durch einen Dreizack in seiner Rechten eindeutig identifiziert ist, wird hier allerdings bei der Entführung eines Mädchens abgebildet, das mit ihm auf dem Wagen steht.

Daß Neptuns typische Attribute Dreizack und *aplustre* auf der Münze nicht zu sehen sind, ist kaum ein Argument gegen unsere Identifikation. Die einzige zu prüfende Alternative zu ihr wäre eine Deutung der Szene als Kampf zwischen dem wagenfahrenden Iuppiter und einem schlangenfüßigen Giganten, wie er auch auf römischen Prägungen seit republikanischer Zeit gelegentlich dargestellt ist (etwa auf dem Denar RRC 310/1 in Abb. 13 und dem Medaillon des Antoninus Pius in Abb. 14), doch ist diese Ansprache aus drei Gründen auszuschließen: Erstens erhebt Iuppiter in Darstellungen dieser Art typischer Weise die Rechte und schleudert mit ihr ein Blitzbündel gegen den Giganten. Diese Haltung liegt aber auf dem Traian-Sesterz nicht vor, streckt der Wagenfahrer doch hier die rechte Hand einfach nach vorne aus, wie etwa auch Sol es tut (vgl. Abb. 5), um die Zügel zu halten. Zweitens erhebt in den Kampfszenen der schlangenfüßige Gigant in der Regel eine Hand über den Kopf, um sich zu schützen oder Iuppiter zu attackieren, und/oder zieht sich einen Blitz aus der Seite: Beides ist hier nicht der Fall, und allein schon die Proportionen lassen kaum an einen Kampf zwischen dem Wagenlenker und der anderen, charakteristischer Weise nicht Iuppiter anblickenden, sondern gleich diesem nach links schauenden Figur denken. Der Triton dient hier eher der Identifikation des Wagenlenkers und begleitet ihn als Nebenmünzbild. Drittens, und das wiegt besonders schwer, paßt die Darstellung des Iuppiter Victor beim Gigantenkampf wesentlich weniger gut zur Umschrift CIRCENS CONST als die Abbildung des wagenfahrenden Neptunus mit seinem Triton als Begleiter.

Wenn somit Bild und Legende des neuen Sesterzes – wie mir scheint – mit hinlänglicher Sicherheit gedeutet werden können, bleibt noch zu fragen, warum ganz zu Beginn der Herrschaft Traians ein Münztyp geprägt wurde, der sich auf Spiele bezog, die bereits Traians Adoptivvater eingeführt hatte, diesen Umstand aber in seiner Legende nicht spezifisch betonte. Man darf mutmaßen, daß die Gründe für die Produktion der betreffenden Münzen vielleicht nicht so sehr im politisch-ideologischen, sondern eher im praktischen Bereich zu suchen sein mögen. Unter Nerva könnte Ende 97 oder Anfang 98 noch ein zweiter Münztyp zur Würdigung der neuen Circusspiele anlässlich der Neptunalia konzipiert worden sein, und zwar ein Sesterz mit im Vergleich zu den Assen etwas verkürzter Legende, der jedoch dann wegen des Todes des Kaisers nicht mehr zur Ausprägung gebracht werden konnte. Dieser Revers – bzw. konkret ein allenfalls schon vorhandener Prägestempel mit diesem Münzbild – wäre dann unmittelbar nach dem Regierungswechsel in Koppelung mit einem Aversstempel mit Traian-Legende und dem Bild des neuen Kaisers eingesetzt worden, dessen Gesichtszüge damals im übrigen auch noch stark an jene seines Vorgängers erinnerten. Freilich ist zu betonen, daß dieses Szenario angesichts des Mangels an einschlägigen Quellen ganz hypothetisch bleiben muß.

Abschließend sei noch daran erinnert, daß auch unter Traians Nachfolger Hadrian Münzen ausgegeben wurden, die die Einführung von Circusspielen vermelden, nämlich im Jahre 121 n. Chr. Diese Prägungen sind insofern berühmt, als sie zu den ganz wenigen römischen Münzen zählen, die eine Jahresdatierung *ab urbe condita* tragen, nämlich in das 874. Jahr der varronischen Stadtgründungsära: Die Reverslegende der Aurei (Abb. 15),⁶⁸ Sesterze⁶⁹ und des einzigen erhaltenen Medaillons (Abb. 16)⁷⁰ von diesem Typ lautet ANN DCCCLXXIII NAT VRB P CIR CON.

⁶⁶ Vgl. dazu die Nachweise bei Simon – Bauchhenss 1994, 489 (Nr. 68) und 499 (Nr. 160) sowie Wüst 1953, 541.

⁶⁷ Dazu Weinstock 1935, 2528ff.; vgl. auch Wissowa 1912, 227.

⁶⁸ Strack 1933, Nr. 56; RIC 144.

⁶⁹ Strack 1933, Nr. 545; RIC 609.

⁷⁰ Strack 1933, Nr. 420; Gnecci 1912, Bd. 3, p. 16, Nr. 56 (Abb. Tf. 144, Nr. 5).

Die Grundlage für das moderne Verständnis dieses Reverses wurde durch Baron Bimard de la Bastie geschaffen, der ihm eine einläßliche „remarque“ in Bd. 2 der letztgültigen Ausgabe von Joberts „Science des médailles“ widmete.⁷¹ Bimard legte klar, daß sich die Münzen auf die Einführung von Circusspielen am *dies natalis urbis* beziehen, dem römischen Stadtgeburtstag, der seit alters her am Fest der Parilia (21. April) begangen wurde. Vor Hadrian feierte man dieses Hirtenfest in sehr einfacher Art,⁷² der Kaiser reformierte die Feierlichkeiten jedoch augenscheinlich nachhaltig und wurde so dafür verantwortlich, daß der *natalis urbis* bis in die Spätantike eines der glänzendsten Feste im Jahreskreis blieb. Die *occupatio* von Grund und Boden für den Tempel der Venus und der Roma ließ Hadrian vielleicht am 21. April 121 durchführen,⁷³ und so war die Etablierung eines reichsweiten Kultes der Göttin Roma vorbereitet: Die damit verbundene Aufwertung des Stadtgeburtstages kam nach dem Verständnis des Herrschers einer Neugründung der Hauptstadt gleich, die den Beginn eines neuen goldenen Zeitalters markieren sollte.⁷⁴

Die Bildersprache der hadrianischen Münzen, die die Neueinführung von Circusspielen anlässlich des *natalis urbis* thematisieren, ist aus traianischen Vorbildern entwickelt. Die Prägungen zeigen einen Jüngling mit nacktem Oberkörper, der mit Wagenrad nach links gelagert ist und nach rechts blickt; die Linke legt er um eine *meta*, eine Wendemarke im Circus – es handelt sich zweifellos um den Genius bzw. die Personifikation dieses Ortes. Als kleine ergänzende Darstellung, ebenfalls mit Wagenrad an *meta* gelagert, ist er bereits auf einem traianischen Sesterztyp der Jahre 103/104 n. Chr. abgebildet, der Traian bei einer Ansprache im Circus zeigt⁷⁵ (Abb. 18). Die Körperhaltung des Genius auf den Münzen Hadrians ist jedoch unverkennbar der ab 112/113 n. Chr. auf traianischen Prägungen erscheinenden Personifikation der *via Traiana* nachempfunden (vgl. etwa Abb. 17).⁷⁶

Die Auflösung der Legende der Hadrian-Prägungen bereitet hinsichtlich ihres für uns im gegenwärtigen Zusammenhang wichtigsten Elements, nämlich der Angabe CIR(censes) CON(stituti),⁷⁷ seit der Zeit Bimards keine inhaltlichen Schwierigkeiten mehr. Wie das davor stehende P zu verstehen sei, ist hingegen umstritten,⁷⁸ wobei im wesentlichen drei Vorschläge zu nennen sind: Bimard las „ANNO DCCCLXXIII NATALI VRBIS PRIMUM CIRcenses CONstituti“⁷⁹ und fand damit u. a. bei Gneccchi Beifall.⁸⁰ Heinrich Dressel zog bei der Behandlung des Berliner Medaillons die Auflösung „natali urbis populo circenses constituit“ vor,⁸¹ während Strack – in der Nachfolge Mommsens – zu „Parilibus CIRcenses CONstituti“ ergänzte.⁸² Letzteres kommt mir insofern recht unwahrscheinlich vor, als ein wichtiges Wort wie *Parilibus* wohl kaum nur mit einem P abgekürzt worden wäre,⁸³ zwischen den beiden anderen Möglichkeiten wird keine absolut sichere Entscheidung zu treffen sein, wenngleich das für *populus* ja bestens eingeführte Kürzel P den Ausschlag zugunsten Dressels geben könnte.

Wie der hier vorzustellende neue Sesterz Traians zeigt, wurden also von Nerva bis Hadrian unter jedem Herrscher Reichsmünzen ausgegeben, die in ihrer Umschrift expressis verbis auf die Einführung von Circusspielen Bezug nahmen. Weitere Reichsprägungen dieser Art sind uns aus der römischen Kaiserzeit bisher nicht bekannt.

71 Bimard de la Bastie 1739, 178–186.

72 Vgl. Wissowa 1912, 200f.

73 Dazu Quet 2004, 124f.; vgl. auch Strack 1933, p. 104, Anm. 212.

74 Zum Gesamtkomplex jetzt ausführlich Quet 2004, 124–127, anlässlich der Besprechung der hadrianischen SAECulum AVReum-Aurei (RIC 136). Zum präzisen Datum der Einführung des Roma-Kultes, die man früher ebenfalls schon in das Jahr 121 verlegen wollte, vgl. jetzt Quet 2004, 143.

75 Strack 1931, Nr. 363; Woytek (im Druck) Nr. 182; RIC 553.

76 Unser Beispiel: Strack 1931, Nr. 426; Woytek (im Druck) Nr. 476; RIC 636.

77 Vel CON(stituit) vel sim.

78 Bereits Eckhel 1796, 502 hielt das Problem bewußt offen.

79 Bimard de la Bastie 1739, 185 („Im 874. Jahr nach der Stadtgründung wurden am Stadtgeburtstag zum ersten Mal Circusspiele eingeführt.“)

80 Gneccchi 1912, Bd. 3, p. 16, Nr. 56.

81 Dressel 1972, 24.

82 Strack 1933, p. 103.

83 Ich schließe mich hier ausdrücklich den Zweifeln Dressels 1972, 24 an.

BIBLIOGRAPHIE

- Arneth 1842 I. Arneth, *Synopsis numorum romanorum qui in Museo Caesareo Vindobonensi adservantur*, Vindobonae 1842.
- Babelon 1901 E. Babelon, *Traité des monnaies grecques et romaines. Première partie: Théorie et doctrine. Tome premier*, Paris 1901.
- Bernhart 1926 M. Bernhart, *Handbuch zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit*, 2 Bde., Halle an der Saale 1926.
- Bernstein 1997 F. Bernstein, *Verständnis- und Entwicklungsstufen der archaischen *Consualia*. Römisches Substrat und griechische Überlagerung*, *Hermes* 125 (1997), 413–446.
- Bernstein 1998 F. Bernstein, *Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom*, Stuttgart 1998 (*Historia Einzelschriften* 119).
- Besombes 2008 P.-A. Besombes, [Bibliothèque nationale de France.] *Monnaies de l'Empire romain IV. Trajan (98–117 après J.-C.)*, Paris/Strasbourg 2008.
- Bimard de la Bastie 1739 [J. Bimard de la Bastie], [Kommentare in:] *La Science des Médailles. Nouvelle Édition, avec des Remarques Historiques & Critiques*, 2 Bde., Paris 1739.
- BMC siehe *Mattingly 1936*
- Clay 1989 C. L. Clay, *The Supply of Bronze Coins to Britain in the Second Century AD*, *NC* 149 (1989), 209–224.
- Cohen 1882 H. Cohen, *Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain communément appelées médailles impériales*, Bd. 2, Paris/London ²1882 (ND Graz 1955).
- Crawford 1974 M. H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, 2 Bde., Cambridge 1974 (ND 1989) [= RRC].
- Dressel 1972 H. Dressel, *Die römischen Medaillone des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin*, 2 Bde., Dublin/Zürich 1972.
- Eckhel 1779 J. Eckhel, *Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis numorum veterum distributus in partes II. quarum prior monetam urbium, populorum, regum, altera Romanorum complectitur*, 2 Teile, Vindobonae 1779.
- Eckhel 1796 I. Eckhel, *Doctrina numorum veterum*, Bd. 6 (continens numos imperatorios a Iulio Caesare usque ad Hadrianum eiusque familiam), Vindobonae 1796 (Vindobonae ²1828).
- Ernout 1957 A. Ernout, *Consus – Ianus – Sancus*, in: ders., *Philologica II*, Paris 1957 (*Études et commentaires* 26), 173–178.
- Gnecchi 1912 F. Gnecchi, *I medaglioni romani*, 3 Bde., Mailand 1912. [hier zitiert Bd. 3: *Bronzo. Parte seconda – Moduli minori. Parte terza – Medaglioni del Senato.*]
- Grainger 2003 J. D. Grainger, *Nerva and the Roman Succession Crisis of AD 96–99*, London/New York 2003.
- Herter 1939 H. Herter, *Triton Nr. 1 (Fischleibiger Meerdämon)*, *RE* 7A,1 (1939), Sp. 245–304.
- Hill 1989 P. V. Hill, *The Monuments of Ancient Rome as Coin Types*, London 1989.
- Icard-Gianolio 1997 N. Icard-Gianolio, *Triton, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) VIII/1* (1997), 68–73.

- Johnson 1960 V. L. Johnson, *Natalis urbis and Principium anni*, Transactions and Proceedings of the American Philological Association 91 (1960), 109–120.
- Kemmers 2003 F. Kemmers, Quadrantes from Nijmegen: Small Change in a Frontier Province, SNR 82 (2003), 17–35.
- Komnick 2001 H. Komnick, Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation, Berlin/New York 2001.
- Latte 1960 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960 (Handbuch der Altertumswissenschaft V.4).
- de Loÿe 1984 G. de Loÿe, A propos d'une trouvaille à Tarascon. Les as de Nerva au type «NEP-TUNO» avec une évocation de la circulation monétaire en Grande-Bretagne sous le Haut-Empire, RN⁶ 26 (1984), 95–103.
- Mattingly 1936 H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum. Bd. 3: Nerva to Hadrian, London 1936 (Reprinted with Revisions 1976) [= BMC].
- Mattingly – Sydenham 1926 H. Mattingly – E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage. Bd. 2: Vespasian to Hadrian, London 1926 (ND 1989) [= RIC].
- Merlin 1906 A. Merlin, Les revers monétaires de l'empereur Nerva (18 Septembre 96–27 Janvier 98), Paris 1906.
- Michels 1944 A. K. Michels, The *Consualia* of December, Classical Philology 39,1 (1944), 50.
- MIR *siehe Woytek (im Druck)*
- Mommsen 1844 Th. Mommsen, Die römischen Tribus in administrativer Beziehung, Altona 1844.
- Ogilvie 1965 R. M. Ogilvie, A Commentary on Livy, Books 1–5, Oxford 1965.
- Papaefthymiou 2000 E. Papaefthymiou, Un aureus inédit de Trajan au type de Némésis, in: B. Kluge – B. Weisser, XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997, Akten – Proceedings – Actes I, Berlin 2000, 597–606.
- Piganiol 1923 A. Piganiol, Consus, dieu du cirque, in: ders., Recherches sur les jeux romains. Notes d'archéologie et d'histoire religieuse, Strasbourg/Paris 1923 (Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg), 1–14.
- Quet 2004 M.-H. Quet, L'*aureus* au zodiaque d'Hadrien, première image de l'éternité cyclique dans l'idéologie et l'imaginaire temporel romains, RN 160 (2004), 119–154.
- RIC *siehe Mattingly – Sydenham 1926*
- Rostovtsew 1898 M. Rostovtsew, Étude sur les plombs antiques (suite), RN⁴ (1898), 457–477.
- Rostowzew 1903 M. Rostowzew, Tesserarum Urbis Romae et Suburbi Plumbearum Sylloge, 2 Bde. (Text- und Tafelband), St. Pétersbourg/Petropoli 1903.
- Rostowzew 1905 M. Rostowzew, Römische Bleitesserae. Ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, Leipzig 1905 (Klio Beiheft 3).
- RRC *siehe Crawford 1974*
- Schmidt-Dick 2002 F. Schmidt-Dick, Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Erster Band: Weibliche Darstellungen, Wien 2002 (Denkschriften der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 309).
- Scullard 1981 H. H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, London 1981.
- Seelentag 2007 G. Seelentag, Bilder und Betrachter. Eine neue Restitutionsmünze Traians, Klio 89,1 (2007), 161–183.
-

- Shotter 1978 D. Shotter Roman Historians and the Roman Coinage, *Greece & Rome*² 25,2 (1978), 156–168.
- Shotter 1983 D. C. A. Shotter, The Principate of Nerva: Some Observations on the Coin Evidence, *Historia* 32 (1983), 215–226.
- Simon 1985 E. Simon, *Die Götter der Griechen*, München³ 1985.
- Simon – Bauchhenss 1994 E. Simon – G. Bauchhenss, Neptunus, *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)* VII/1 (1994), 483–500.
- Strack 1931 P. L. Strack, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Reichsprägung zur Zeit des Traian*, Stuttgart 1931.
- Strack 1933 P. L. Strack, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil II: Die Reichsprägung zur Zeit des Hadrian*, Stuttgart 1933.
- Strack 1937 P. L. Strack, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil III: Die Reichsprägung zur Zeit des Antoninus Pius*, Stuttgart 1937.
- Sutherland 1935 C. H. V. Sutherland, The State of the Imperial Treasury at the Death of Domitian, *JRS* 25 (1935), 150–162.
- Syme 1930 R. Syme, The Imperial Finances under Domitian, Nerva and Trajan, *JRS* 20 (1930), 55–70.
- Weinstock 1935 St. Weinstock, Neptunus, *RE* 16,2 (1935), Sp. 2514–2535.
- Wissowa 1884–1886 G. Wissowa, Consus, in: W. H. Roscher (Hg.), *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*. Bd. 1, Abt. 1, Aba–Evan, Leipzig 1884–1886, Sp. 924–927.
- Wissowa 1912 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München² 1912 (*Handbuch der Klassischen Altertums-Wissenschaft* V.4).
- Wolters 1992 R. Wolters, Der Aufbau der Prägungen in den ersten Regierungsjahren des Traianus, *LNV* 4 (1992), 281–299.
- Wolters 1999 R. Wolters, Nummi Signati. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft, München 1999 (*Vestigia* 49).
- Woytek 2004 B. E. Woytek, Trajan's Restoration of the Denarius RRC 343/1b, *NC* 164 (2004), 227–233.
- Woytek (im Druck) B. Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117). (*Moneta Imperii Romani* 14), Wien (im Druck) [= *MIR*].
- Wüst 1953 E. Wüst, Poseidon, *RE* 22,1 (1953), Sp. 446–557.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

TEXTABBILDUNGEN (JEWEILS IM MASSSTAB 2:1)

- A Traian, Sesterz, MIR 10A: KHM Wien, Inv. MK 51.048. Photo Autor.
 B Nerva, As, Typ BMC 132: Yale University, B. L. Damsky Gift. Photo © J. Jencek.

TAFELABBILDUNGEN (MÜNZEN IN ORIGINALGRÖSSE)

- 1 Traian, Sesterz; MIR 10A: KHM Wien, Inv. MK 51.048. Photo Autor.
- 2 Traian, Sesterz; Strack 1931, Nr. 301: Paris, Bibliothèque nationale (Besombes 2008, Nr. 26). Photo Autor.
- 3 Traian, Sesterz; Strack 1931, Nr. 308: Rom, Museo Nazionale Romano, Inv. 92.412. Photo R. Wolters.
- 4 Traian, Denar; Strack 1931, Nr. 1: London (BMC 55). Photo © British Museum.
- 5 Caracalla, Sesterz; RIC 543a: CNG Mail Bid Sale 79 (17. 9. 2008), Nr. 1147.
- 6 Nerva, As; Typ BMC 132: de Loÿe 1984, Tf. IX, Abbildung eines Fundstücks aus „Tarascon“.
- 7 Nerva, As; Typ BMC 132: London (BMC 132ter). Photo © British Museum.
- 8 Nerva, As; Typ BMC 132: Oxford, Ashmolean Museum: BMC Tf. 6, Abb. 9.
- 9 Nerva, As; Typ BMC 132: Yale University, B. L. Damsky Gift. Photo © J. Jencek.
- 10 Nerva, As; Typ BMC 132: Gorny & Mosch Auktion 122 (10. 3. 2003), Nr. 2079.
- 11 Tessera: Rostowzew 1903, Tf. VI, Nr. 4.
- 12 Sardonyx: Staatliche Museen zu Berlin (Icard-Gianolio 1997, p. 71, Nr. 32). Abb. LIMC VIII/2 (1997), Tf. 45.
- 13 Münzmeister Cn. Cornelius L. f. Sisena, Denar; RRC 310/1: New York Sale 3 (7. 12. 2000), Nr. 298.
- 14 Antoninus Pius, Medaillon; Strack 1937, Nr. 641: Bernhart 1926, Bd. 2, Tf. 45, Abb. 2.
- 15 Hadrian, Aureus; Strack 1933, Nr. 56: LHS Auktion 100 (23. 4. 2007), Nr. 482.
- 16 Hadrian, Medaillon; Strack 1933, Nr. 420: Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett, Acc. 1881/292; Objekt Nummer 18205082 im Interaktiven Katalog des Berliner Münzkabinetts <<http://www.smb.museum/ikmk/>>. Photo © L.-J. Lübke.
- 17 Traian, Sesterz; Strack 1931, Nr. 426: Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett. Photo Autor.
- 18 Traian, Sesterz; Strack 1931, Nr. 363: Paris, Bibliothèque nationale (Besombes 2008, Nr. 216). Photo Autor.

Die Abbildungsrechte für alle Münzen aus dem Handel liegen bei den Auktionshäusern bzw. den durch sie beauftragten Photographen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

